

GÊNERO E ARQUITETURA: Uma análise sobre as discussões de gênero nos Seminários Docomomo norte-nordeste 2006-2018

GÉNERO Y ARQUITECTURA: Un análisis de las discusiones de género en los Seminarios Docomomo del norte-noreste 2006-2018

GENDER AND ARCHITECTURE: An analysis of gender discussions in the Docomomo Seminars of north-northeast 2006-2018

JOSÉ CARLOS HUAPAYA ESPINOZA (1); JAIANE DAMASCENO ELOY (2); MARCELLA GALO ARAÚJO (3); MARCELO HENRIQUE SILVA RODRIGUES (4)

1. Doutor em Arquitetura e Urbanismo (2012), Professor Adjunto da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia - FAUFBA.
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador-Bahia
joseespinoza@ufba.br
<http://orcid.org/0000-0001-6776-8821>
2. Graduanda em Bacharelado Interdisciplinar em Artes, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos da Universidade Federal da Bahia – IHAC.
Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina, CEP: 40170-115, Salvador-Bahia
jaielloy@gmail.com
3. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia – FAUFBA.
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador-Bahia
marcellagaraujo@gmail.com
4. Graduando em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia – FAUFBA.
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador-Bahia
marcelohsrodrigues@gmail.com

RESUMO

A discussão sobre questões de gênero se faz necessária uma vez que permite analisar as relações sociais em seus diversos âmbitos. No campo da arquitetura, observa-se a invisibilização da mulher enquanto profissional ao longo da história. Este artigo se propõe explorar de que forma as questões de gênero e a representatividade feminina vêm sendo abordada nos Seminários Docomomo Norte/Nordeste, considerando sua abrangência e importância regional e nacional para a área da arquitetura e do urbanismo. Nesse sentido, surgem os seguintes questionamentos: em que momento o evento incorpora as discussões de gênero? Existem mulheres na Comissão Científica? Qual a proporção entre autores homens e mulheres de trabalhos aceitos? Qual abordagem destes quando tratam questões de gênero? A partir do levantamento e da análise de todas as comunicações apresentadas nas últimas sete edições (2006 - 2018), pretende-se responder às questões de partida com gráficos e dados sistematizados. Tais resultados podem servir como indicadores do reflexo da situação da mulher na sociedade, no mercado de trabalho e no meio acadêmico da arquitetura e urbanismo.

Palavras-chave: Docomomo Norte/Nordeste; Arquitetura Moderna; Urbanismo Moderno; Gênero.

RESUMEN

El debate sobre cuestiones de género es necesario, ya que permite analizar las relaciones sociales en sus diversas áreas. En el campo de la arquitectura, se observa la invisibilización de la mujer como profesional a lo largo de la historia. Este artículo tiene como objetivo explorar cómo las cuestiones de género y la representatividad femenina se han abordado en los Seminarios Docomomo Norte/Noreste, teniendo en cuenta su alcance y la importancia regional y nacional para el área de la arquitectura y el urbanismo. En este sentido, surgen las siguientes preguntas: ¿a qué momento se incorporan en el evento las discusiones de género? ¿Hay mujeres en el Comité Científico? ¿Cuál es la proporción entre los autores masculinos y femeninos de las ponencias aceptadas? ¿Cuál es el enfoque de ellas cuando tratan cuestiones de género? A partir de la recopilación y análisis de todas las ponencias presentadas en las últimas siete ediciones (2006 - 2018), se pretende responder a las preguntas de inicio con gráficos y datos sistematizados. Estos resultados pueden servir como indicadores del reflejo de la situación de la mujer en la sociedad, en el mercado laboral y en el entorno académico de la arquitectura y el urbanismo.

Palabras clave: Docomomo Norte/Noreste; Arquitectura Moderna; Urbanismo Moderno; Género.

ABSTRACT

The discussion on gender issues is necessary since it allows analyzing social relations in its various areas. In the field of architecture, the invisibilization of women as a professional throughout history is observed. This article aims to explore how gender issues and female representativeness have been addressed in the North/ Northeast Docomomo Seminars, considering their scope and regional and national importance for the area of architecture and urbanism. In this sense, the following questions arise: at what time does the event incorporate gender discussions? Are there women in the Scientific Committee? What is the proportion between male and female authors of accepted labor? What approach do these when dealing with gender issues? From the survey and analysis of all communications presented in the last seven editions (2006 - 2018), it is intended to answer the starting questions with tables and systematized data. These results can serve as indicators of the reflection of the situation of women in society, in the labor market and in the academic environment of architecture and urbanism.

Keywords: North/Northeast Docomomo; Modern Architecture; Modern Urbanism; Genre.

Introdução

A discussão sobre questões de gênero se faz necessária uma vez que permite analisar as relações sociais em seus diversos âmbitos. No campo da arquitetura, observa-se a invisibilização da mulher enquanto profissional ao longo da história. Este artigo se propõe explorar de que forma as questões de gênero e a representatividade feminina vêm sendo abordada nos Seminários Docomomo_Norte/Nordeste, considerando sua abrangência e importância regional e nacional para a área da arquitetura e do urbanismo.

Para tal, propomos realizar uma análise dos trabalhos aprovados em cada um dos oito seminários já realizados identificando aqueles que abordam a temática em discussão. Tomamos como fonte principal para esse levantamento os Anais respectivos sejam em meio digital ou eletrônico, além disso, valemo-nos da análise de eventuais publicações resultantes desses eventos.

Dos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º seminários foram usados as mídias dos Anais; também foram consultados e usados os livros “Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universidade e diversidade” organizado por Fernando Diniz Moreira; “Morte e vida severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil” organizado por Nelci Tinem e Luiz Amorim e “Projeto, obra, uso e memória: a intervenção no patrimônio modernista no Norte e Nordeste” organizado por Clóvis Ramiro Jucá Neto e Ricardo Alexandre Paiva. As informações do 7º seminário foram obtidas do site oficial do evento (<https://7docomomomanaus.weebly.com/artigos.html>).

Todas informações levantadas foram sistematizadas e organizadas em um programa específico com a finalidade de obtermos dados e informações que deem resposta aos seguintes questionamentos a serem respondidos neste artigo: em que momento o evento incorpora as discussões de gênero? Existem mulheres na Comissão Científica? Qual a proporção entre autores homens e mulheres de trabalhos aceitos? Qual abordagem destes quando tratam questões de gênero?

Uma aproximação dos Seminários Docomomo_ Norte/Nordeste em perspectiva de gênero

Os seminários Docomomo_ Norte/Nordeste são realizados desde o ano de 2006 a cada dois anos; o próximo encontro, a oitava edição, inicialmente estava programada para ser realizada em maio de 2020, entretanto devido às questões da pandemia da Covid-19 ocorrerá no ano de 2021 na cidade de Palmas/Tocantins. O principal foco das discussões abordadas nos seminários gira em torno da experiência da arquitetura e do urbanismo modernos realizadas nas regiões Norte e Nordeste. Durante as sete edições do evento alguns eixos temáticos foram privilegiados, dentre eles podemos citar: a intervenção e conservação do moderno, assim como a ampliação da historiografia moderna.

O primeiro seminário ocorreu em Recife, no ano de 2006 e abordou o tema *Arquitetura e Urbanismo Modernos no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. Esse seminário teve um total de 44 artigos publicados. A sua comissão científica foi composta por 5 (cinco) mulheres e 3 (três) homens, sendo eles: Anna Beatriz Galvão (UFBA), Fernando Diniz Moreira (UFPE/CECI), Geraldo Gomes da Silva (UFPE), Guilah Naslavsky (UNICAP), Hugo Segawa (FAUUSP), Jussara Derenji (UFPA), Nelci Tinem (UFPB), e, Sonia Marques (UFRN).

O segundo ocorreu em Salvador em 2008 e o seu tema foi *Desafios da Preservação: referências da arquitetura e do urbanismo modernos no Norte e Nordeste*, tendo a totalidade de 33 artigos publicados. A comissão científica deste ano teve 5 (cinco) mulheres e 3 (três) homens. Foram eles: Anna Beatriz Ayroza Galvão (UFBA), Ana Carolina Bierrenbach (UFBA), Carlos Eduardo Comas (UFRGS), Celma Chaves (UFPA), Clóvis Ramiro Jucá Neto (UFC), Eugênio d'Avila Lins (UFBA/CECRE), Guilah Naslavsky (UNICAP), e, Maria Angélica da Silva (UFAL).

Já o terceiro seminário ocorreu em João Pessoa em 2010, com o tema *Morte e Vida Severinas: Das Ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no*

Norte e Nordeste Do Brasil, tendo 41 artigos publicados. Constatou em sua comissão científica 6 (seis) mulheres e 3 (três) homens. Ela foi composta por: Ana Carolina Bierrenbach (UFBA), Ana Rita Sá Carneiro (UFPE), Carlos Eduardo Comas (DOCOMOMO-Brasil/UFRGS), Edja Bezerra Faria Trigueiro (UFRN), Fernando Diniz Moreira (UFPE/CECI), Guilah Naslavsky (UFPB), Luiz Manuel do Eirado Amorim (UFPE), Nelci Tinem (UFPB), e, Sonia Marques (UFPB).

A edição seguinte aconteceu em Natal no ano de 2012 e o seu tema foi *Arquitetura em Cidades "Sempre Novas": modernismo, projeto e patrimônio*, com 49 publicações no total. A comissão científica deste ano teve 12 (doze) mulheres e 10 (dez) homens. Foram eles: Ana Rita Sá Carneiro (UFPE), Ana Carolina de Souza Bierrenbach (UFBA), Beatriz Ayrosa (IPHAN - SP), Clóvis Ramiro Jucá Neto (UFC), Edja Bezerra Faria Trigueiro (UFRN), Fernando Diniz Moreira (UFPE/CECI), Francisco Sales (IAUSC/USP), George Alexandre Ferreira Dantas (UFRN), Guilah Naslavsky (UFPB), José Clewton do Nascimento (UFRN), Luana Honório Cruz (IPHAN/RN), Luiz Manuel do Eirado Amorim (UFPE), Marcelo Tinôco, Márcio Cotrim (UFPB), Maria Berthilde de Barros Lima e Moura Filha (UFPB), Maria de Bethania Uchôa Cavalcanti Brendle (UFS), Marta Maria Camisassa (UFV), Natália Miranda Vieira-de-Araújo (UFPE), Nelci Tinem (UFPB), Rubenilson Brazão Teixeira (UFRN), e, Sônia M. de Barros Marques (UFPB).

A quinta edição aconteceu em Fortaleza em 2014 com o tema *Projeto, Obra, Uso e Memória: a intervenção no patrimônio arquitetônico modernista*, com 34 publicações. A sua comissão científica foi composta por 15 (quinze) mulheres e 11 (onze) homens, sendo eles: Alcília Afonso de Albuquerque e Melo (UFPI), Ana Carolina Bierrenbach (UFBA), Beatriz Helena Nogueira Diógenes (UFC), Clóvis Ramiro Jucá Neto (UFC), Fernando Diniz Moreira (UFPE/CECI), Francisco Ricardo Cavalcanti Fernandes, George Alexandre Ferreira Dantas (UFRN), Grete Soares Pfluegr (UEMA), Guilah Naslavsky (UFPE), José Clewton do Nascimento (UFRN), Juliana Cardoso Nery (UFBA), Luiz Manuel do Eirado Amorim (UFPE), Márcio Cotrim (UFPB), Margarida Júlia Salles de Andrade (UFC), Maria Angélica da Silva (UFAL), Maria Berthilde de Barros Lima e Moura Filha (UFPB), Maria de Betânia Uchôa Cavalcanti Brendle (UFS), Mércia Parente

Rocha (UNIPÊ), Natália Vieira de Araújo (UFRN), Nelci Tinem (UFPB), Nivaldo Vieira Andrade Junior (UFBA), Paulo Costa Sampaio Neto (UFC), Roger Pamponet da Fonseca – UFAM, Romeu Duarte Jr. (UFC), Sônia M. de Barros Marques (UFPB), e, Thais A. Bastos Caminha Sanjad (UFPA).

A sexta ocorreu em Teresina em 2016 abordando o tema *Arquitetura: Tectonica – Lugar*, tendo o total de 70 publicações. A comissão científica deste ano teve 7 (sete) mulheres e 7 (sete) homens. Foram eles: Alcília Afonso de Albuquerque Melo (UFCG), Fernando Diniz Moreira (UFPE/CECI), George Alexandre Ferreira Dantas (UFRN), Grete Pflueger (UEMA), Celma Chaves (UFPA), Clovis Ramires (UFPA), Nivaldo Vieira Andrade Junior (UFBA), Ricardo Paiva (UFC), Maria de Betânia Uchôa Cavalcanti Brendle (UFS), Márcio Cotrim (UFPB), Ana Lúcia Silveira (UFPB), José Clewton do Nascimento (UFRN), Ana Carolina Bienrrebach (UFBA), e, Margarida Julia Farias (UFC).

E a sétima e última edição até o presente momento foi realizada em Manaus, no ano de 2018 e o seu tema foi *Tradição Nativa - Universalidade – Conservação*, com o total de 66 publicações. Constatou em sua comissão científica 16 (dezesesseis) mulheres e 19 (dezenove) homens. Ela foi composta por: Alcília Afonso (UFCG), Anna Beatriz Ayroza Galvão (UFBA), Carolina Chaves (UFS), Claudia Helena Campos Nascimento (UFRR), Cejane Pacini Leal Muniz (FACTO/CESUP/IPHAN), Édis Evandro Teixeira de Carvalho (UFT), Eline Caixeta (UFG), Fátima Campello (UFAL), Fernando Diniz Moreira (UFPE), George Dantas (UFRN), Graciete Guerra da Costa (UFRR), Grete Soares Pflueger (UEMA), Guilah Navlavsky (UFPE), José Marcelo Martins Medeiros (UFT), Josélia Alves (UFAC), Juliano Carlos Cecílio Batista Oliveira (UFU), Luis Hildebrando Ferreira Paz (CAU-TO), Luiz Otávio Rodrigues Silva (UFT), Hugo Segawa (USP), Márcia da Costa Rodrigues de Camargo (UFT), Márcio Cotrim (UFBA), Marcos Cereto (UFAM), Mariela Cristina Ayres de Oliveira (UFT), Marcos Antonio dos Santos (UFT), Manuella Marianna Andrade (UFAL), Natália Miranda Vieira-de-Araújo (UFPE), Nivaldo Vieira Andrade Junior (UFBA), Pedro Paulo Palazzo (UnB), Ricardo Silveira Castor (UFMT), Ricardo Paiva (UFC), Regina Cavalcante (ITPAC-Porto), Renato da

Gama-Rosa Costa (FIOCRUZ) - Coordenador do DOCOMOMO Brasil, Roberto de Almeida Bottura (UFT), Ruth Verde Zein (Mackenzie), e, Thiago Omena (UFT).

Gráfico 1 – Quantitativo de Homens e Mulheres na Comissão Científica dos Seminários Docomomo Norte/ Nordeste por Edição.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Gráfico 2 – Quantitativo Total de Homens e Mulheres na Comissão Científica dos Seminários Docomomo Norte/ Nordeste 2006 – 2018.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A quantidade de homens e mulheres por edição que compuseram a comissão científica variou no decorrer dos anos, como ilustra o Gráfico 1. Apenas em um dos anos, a

quantidade de homens e mulheres foi igual, sendo que o mesmo se verificou no caso oposto: em apenas um dos anos quantidade de homens foi superior a quantidade de mulheres. Em todas as outras edições o número de mulheres superou a quantidade de homens. Também se observa diante dos dados apresentados que no quantitativo geral o número de mulheres na comissão científica é ligeiramente maior em relação ao número de homens na comissão (Gráfico 2).

Gênero e Arquitetura nos Seminários Docomomo_Norte/Nordeste

Como pode ser observado no Gráfico 3, nota-se a regularidade de trabalhos apresentados (em média 40) entre o 1º e 5º Seminário. Já no caso dos dois últimos encontros é possível perceber um aumento significativo na quantidade dos trabalhos selecionados, sendo 70 e 66, nos 6º e 7º seminários, respectivamente. Observa-se ainda que somente no último encontro (2018) artigos com abordagem sobre gênero tiveram mais notoriedade no que nos últimos eventos. Apesar disso, os 11 artigos selecionados correspondem a 3% de um total de 337 trabalhos selecionados em todas as edições, como mostra-se no Gráfico 4.

Gráfico 3 – Quantitativo de artigos nas edições dos Seminários Docomomo Norte/Nordeste, 2006-2018. Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Gráfico 4 – Número de artigos que abordam a temática de gênero em relação ao total de artigos selecionados nos seminários Docomomo Norte/Nordeste, 2006-2018.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A seleção desses 11 artigos levou em consideração alguns aspectos como: título, subtítulo, leitura e análise dos resumos e as palavras-chave. Isto não significa que outros artigos não tenham abordado indiretamente a temática aqui discutida, no entanto, não foi evidenciada como nos casos estudados.

Assim, esse conjunto foi formado pelos seguintes trabalhos: Maria Angélica da Silva com *Lina, o sublime e o efêmero: o Nordeste e a Modernidade pelas lentes do vernáculo* (Recife, 2006); Raissa Pereira Cintra de Oliveira com *Modernidade Revisada: o projeto de Lina Bo Bardi para o Centro Histórico de Salvador* (Salvador, 2008); Eneida de Almeida e Kátia Azevedo Teixeira com *Lina Bo Bardi em Salvador: um diálogo de tempos* (João Pessoa, 2010); Glauco Assumpção Pachalski e Célia Gonsales com *O Museu do Pão, do escritório Brasil Arquitetura, e a herança moderna de Lina Bo Bardi e Lúcio Costa* (Natal, 2012); Ana Carolina de Souza Bierrenbach e Eduardo Pierrotti Rossetti com *Lina Bo Bardi Revisited: como Lembrar, Esquecer, Destruir e Retomar* (Fortaleza, 2014); Pamela Freire e Vivianny Moura com *SESC Pompeia: arquitetura moderna e patrimônio industrial na obra de Lina Bo Bardi* (Teresina, 2016); Natalia de Alencar Paes e Fernando Diniz Moreira com *A expografia de Janete Costa* (Manaus,

2018); Érica Martins e Beatriz Diógenes com *(Re)construindo um protagonismo: A trajetória da arquiteta Nícia Bormann no modernismo do Ceará* (Manaus, 2018); Guilah Naslavsky com *Tradição do Nordeste brasileiro na obra de três arquitetas: Lina Bo Bardi, Janete Costa e Neide Mota Azevedo* (Manaus, 2018); Giesse de Andrade e Danielle Lessio com *Cultura popular no movimento moderno: o pensamento de Lina Bo Bardi substanciado no Solar do Unhão* (Manaus, 2018) e; Paulo Aleixo e Eline Caixeta com *Corpo, espaço e participação: Possíveis interlocuções entre a produção de Lina Bo Bardi e Hélio Oiticica* (Manaus, 2018).

Gráfico 5 – Arquitetas identificados nos 11 artigos selecionados nos Seminários Docomomo_Norte/Nordeste, 2006-2018.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Desse conjunto podemos observar que 8 trabalhos possuem foco na obra da arquiteta Lina Bo Bardi e suas abordagens não se distanciam tanto uns dos outros; em sua maioria, os artigos centram-se na discussão de um projeto específico, realizando, eventualmente, comparações e/ou paralelos com projetos de outros arquitetos. 1 trabalho centra-se na atuação paralela de três arquitetas (Lina Bo Bardi, Janete Costa e Neide Mota Azevedo) e; 2 trabalhos focam em uma arquiteta cada (Janete Costa e Nícia Bormann). O Gráfico 5 mostra-nos a presença significativa de Lina Bo Bardi como objeto de estudo em relação às outras três arquitetas identificadas nos artigos selecionados.

Gráfico 6 – Quantitativo de autoras e autores que escreveram sobre gênero nas edições dos Seminários Docomomo_Norte/Nordeste, 2006-2018.
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Outra questão importante de ser analisada é referente à autoria dos artigos selecionados. 7 trabalhos foram escritos só por mulheres e os 4 restantes foram escritos em parceria com autores masculinos, sendo que somente em dois casos os homens aparecem como autores principais. A partir do Gráfico 6, é possível perceber que quem escreveu a maioria dos artigos aceitos nos seminários foram mulheres, elas representam o 74% em relação a quantidade de homens, ou seja, quase o triplo. A partir desse panorama é possível refletir se existiria alguma diferença na abordagem de temas sobre gênero a depender se for autora ou autor.

Como vimos, por um lado, a concentração de artigos sobre a arquiteta Lina Bo Bardi evidenciam sua indubitável importância regional e nacional; mas, por outro lado, nos questionamos como essa mesma produção acabou ou acaba por ofuscar ou sombrear a atuação de outras arquitetas. Desta forma, faz-se necessário incluir e dar visibilidade a outras arquitetas aumentando as chances de que possam ser conhecidas, estudadas e futuramente apresentadas como objeto de pesquisa nas comunicações dos próximos artigos Docomomo_Norte/Nordeste.

Por uma inclusão das arquitetas modernas nordestinas na historiografia da arquitetura e do urbanismo modernos brasileiros

Como já mencionado na seção anterior, os artigos que abordam a temática de gênero centram-se, basicamente, na atuação de Lina Bo Bardi. Por essa razão, no intuito de não reproduzir esse panorama e tentando, pelo contrário, propiciar a visibilidade de outras arquitetas, optou-se por analisar os artigos: *A expografia de Janete Costa* de autoria dos arquitetos Natalia de Alencar Paes e Fernando Diniz Moreira; *Tradição do Nordeste brasileiro na obra de três arquitetas: Lina Bo Bardi, Janete Costa e Neide Mota Azevedo* de autoria da arquiteta Guilah Naslavsky e *(Re)Construindo um protagonismo: A trajetória da arquiteta Nícia Bormann no modernismo do Ceará*, de autoria das arquitetas Érica Maria de Barros Martins e Beatriz Helena Nogueira Diógenes, ambos presentes nos anais da sétima edição do Docomomo Norte/Nordeste em Manaus – 2018.

Figura 1 – Arquiteta Janete Costa.
Fonte: JANETE, 2020.

Dada a importância de Janete Costa e sendo o nome feminino de grande destaque para a arquitetura pernambucana, Paes e Moreira (2018) visam explorar em seu artigo o universo de produção da arquiteta, por causa da inexistência de estudos sobre seu trabalho expográfico e da importância deste em relação à valorização da cultura através da arte popular e do artesanato (Figura 1). Janete concluiu seus estudos em arquitetura em 1961 na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, voltando para a cidade de Recife no ano de 1968; pouco tempo depois casou-se e fundou

um escritório com seu segundo marido, o arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi (PAES; MOREIRA, 2018).

Através do levantamento das exposições de Janete, realizada pelos autores, fica explícita a aproximação da arquiteta com as artes e as manifestações artísticas populares. Segundo Paes e Moreira (2018), Janete atuou em diversas áreas como arquitetura de interiores, design de móveis e objetos, restauro e intervenção no patrimônio histórico, consultoria de artesãos e artistas populares e expografia. Ainda sobre sua atuação profissional, os autores atentam para o fato de que geralmente em seu escritório, Borsoi, seu marido, era responsável pelos projetos de arquitetura enquanto ela ficava responsável pelos projetos de interiores; isto que nos revela como, campo da arquitetura, havia uma tendência, por parte das arquitetas, a realizarem projetos menores.

Assim como Janete Costa, Neide Mota de Azevedo demonstrava uma proximidade com a cultura vernacular do Nordeste. Sendo assim, Naslavsky (2018) traz em seu artigo uma discussão sobre como essas duas arquitetas fizeram dessa região seu campo de conhecimento e atuação profissional e utilizaram a tradição nativa nordestina como matéria-prima para suas obras modernas.

Neide Mota de Azevedo formou-se na Escola de Belas Artes de Pernambuco em 1957, e orientou sua carreira para o campo da investigação principalmente sobre as técnicas construtivas tradicionais do Nordeste. Os debates sobre regionalismo, arquitetura vernacular, folclore e arquiteturas anônimas lhe possibilitou a busca por novos campos profissionais como o design de interiores, museografia, ensino, pesquisa e fotografia, consistindo numa estratégia de afirmação profissional em um campo pouco conhecido pelo gênero masculino de arquitetos (NASLAVSKY, 2018). Outras informações pessoais sobre Neide não são mencionadas na discussão, indicando uma possível carência de referências sobre essas arquitetas modernas nordestinas.

Martins e Diógenes (2018), aprofundam em seu trabalho a contribuição feminina no âmbito da arquitetura moderna no Estado do Ceará, destacando a trajetória da arquiteta

Nícia Paes Bormann cujo pioneirismo e atuação foi de grande relevância para o modernismo cearense (Figura 2). De acordo com as autoras são raros os registros encontrados que se referenciam a esta arquiteta, demonstrando que a história da arquitetura é baseada predominantemente em figuras masculinas embora algumas mulheres também tenham participado desse cenário com obras de qualidade.

Figura 2 – Arquiteta Nícia Paes Bormann.
Fonte: CAU – CE, 2020.

O artigo inicia com a apresentação de Nícia Bormann, diplomada pela “Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil” em 1964 no Rio de Janeiro, ressaltando que as turmas neste período da década de 60 eram numerosas, com cerca de 120 alunos, e compostas predominantemente por homens. A quantidade de mulheres não ultrapassava 10% deste número, contudo, Nícia não percebia desigualdade de tratamento, sentindo-se muito respeitada e valorizada nos trabalhos que desenvolvia. Esse cenário contrasta, por exemplo, com Salvador, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, onde no mesmo ano diplomaram-se apenas 15 alunos, sendo quatorze homens e uma mulher (FONSECA, 2020).

A trajetória da arquiteta Nícia é discutida, neste artigo, em três momentos: antes, durante e depois da sua formação acadêmica; isto permite evidenciar suas referências, influências e dificuldades encontradas ao longo de sua carreira. Segundo Martins e Diógenes (2018),

Nícia e seu marido Gerhard Bormann, também arquiteto, chegaram em Fortaleza em 1965 no período em que estavam sendo desenvolvidas as primeiras obras modernistas da arquitetura cearense. Inicialmente, eles atuaram no Departamento de Obras e Projetos da Universidade Federal do Ceará (UFC) e lecionaram disciplinas como Plástica e Comunicação Visual para o curso de Arquitetura dessa instituição. Segundo as autoras (2018), apesar de trabalharem em parceria em alguns projetos, o casal possuía estratégias projetuais e interesses distintos. Conforme está explícito no artigo em questão, Gerhard Bormann normalmente recebia convites para conduzir projetos de maior dimensão e relevância, enquanto Nícia Bormann geralmente ficava responsável por residências familiares, edificações de menor porte e de “menor prestígio” em relação aos projetos do seu marido. Este fato evidencia a disparidade entre homens e mulheres e reafirma o destaque concedido ao sexo masculino no campo profissional da arquitetura.

Martins e Diógenes (2018) atentam ainda para a dificuldade de se diferenciar a autoria de uma determinada obra, já que o sobrenome Bormann obtinha grande destaque no meio arquitetônico local, seja pela influência do arquiteto Gerhard ou pela própria Nícia. Entretanto, a questão de gênero não é problematizada neste artigo, ou seja, a crítica sobre as relações de gênero e divisão sexual do trabalho neste caso não é trazida à tona pelas autoras.

Apesar da arquiteta ter mais projetos executados e uma carreira mais longa do que seu marido, o sobrenome do casal era mais associado a ele, sendo considerado pela opinião pública como um arquiteto mais notável (MARTINS; DIÓGENES, 2018). Isto se deu, em parte, pelo fato de o arquiteto ter mais projetos de caráter monumental, como projetos de grande porte e obras públicas e pela arquiteta ter mais projetos particulares e residenciais. Por outro lado, possa ser que a arquiteta tenha participado de projetos maiores em colaboração com outros profissionais onde sua autoria não tenha sido reconhecida por mera questão de gênero.

Tal circunstância ocorre de maneira frequente às mulheres arquitetas pois usualmente participam de trabalhos colaborativos sem que seja dado o devido crédito ao seu trabalho,

em alguns casos seus colegas são também seus cônjuges, fator que reforça ainda mais os papéis de gênero e aumenta a invisibilização das arquitetas na história. Sobre este aspecto Fontes (2016) aponta que:

Outro aspecto importante de se levantar é que, além de trabalharem com esses homens, várias destas foram suas esposas ou parceiras de vida. Este fator, associado à divisão sexual do trabalho, faz pesar sobre elas o serviço doméstico, e a responsabilidade sobre a criação dos filhos/as. Ou seja, não cabendo aos homens cumprirem com qualquer atividade associada ao lar ou ao cuidado com a família, o tempo dedicado à profissão é notadamente maior do que o disponível para suas companheiras. (FONTES, 2016, p. 131)

É importante perceber que o ingresso (tardio) de mulheres no ambiente acadêmico e numa profissão hegemonicamente masculina, corresponde a um avanço, ainda que mínimo, em relação às questões de igualdade de gênero, visto que para elas é apresentado um papel social segregador desde sua infância, familiarizadas a coisas ditas “femininas”, a tarefas domésticas e ao cuidado com o outro. A elas, pouco é apresentado o desafio de montar, desmontar, construir e criar (LIMA, 2013 *apud* ADAME; SANTOS, 2020, p.10). As desigualdades permanecem e se ampliam na medida em que as arquitetas passam despercebidas em detrimento das trajetórias masculinas neste contexto da arquitetura e do urbanismo.

Fica nítido com a conclusão do artigo, que Nícia Bormann obteve uma atuação relevante como docente, arquiteta, urbanista, paisagista e artista plástica, sendo uma das poucas mulheres profissionais atuantes no início do modernismo no Ceará. Esta mulher possui um papel importante na história da arquitetura local, embora seu protagonismo tenha sido ofuscado pelas questões de gênero, gerando poucas discussões e um conhecimento limitado sobre sua trajetória enquanto arquiteta.

Considerações Finais

As questões de gênero vem sendo mais debatidas e tornando-se mais evidentes na arquitetura através da percepção de que a figura masculina obtém maior destaque em relação às mulheres no mesmo campo profissional. Algumas das razões que explicam isto podem estar relacionadas com o “*status quo* do arquiteto ter se desenvolvido dentro de

um contexto no qual a arquitetura era um serviço do artista/artesão para o poderoso mecenas, não existindo lugar para as mulheres” (ANTUNES, 2016, p. 69). Dessa forma, pode-se inferir que a discussão sobre a presença da figura feminina na área profissional da arquitetura ainda é um assunto recente no Brasil. A respeito disso, Risério (2015, p. 44), afirma que “à mulher, cabia habitar. Construir, não”, uma vez que desde o ponto de vista histórico a construção civil era incompatível à atuação feminina.

Nesse sentido, apesar da invisibilização da contribuição feminina na arquitetura persistir - apoiada, inclusive, pelas próprias referências hegemônicas sobre a história da arquitetura e do urbanismo - vemos, que nos últimos dez anos vem sendo produzidas uma série de trabalhos que tensionam essa construção de lógica androcêntrica. Podemos mencionar, como exemplo, alguns trabalhos de pesquisadores femininas que vem estão contribuindo a quebrar esse panorama a exemplo de Sá (2010), Lima (2013) e Adame (2020).

A partir da presente análise, tudo aponta que as questões de gênero nos seminários Docomomo_Norte/Norte vêm acompanhando o desenvolvimento dessa temática no Brasil, ou seja, entende-se que possa existir uma tendência a ampliar e possibilitar a discussão desse tema nos encontros posteriores. Para tanto, acreditamos que seja necessário fortalecer e fomentar pesquisas a partir da perspectiva feminista trazendo, assim, à tona outras arquitetas, além da já muito estudada gênio incomparável Lina Bo Bardi.

Finalmente, os resultados obtidos nesta pesquisa através da análise dos seminários podem servir como indicadores do reflexo da situação da mulher na sociedade, no mercado de trabalho e no meio acadêmico da arquitetura e urbanismo.

Referências

ADAME, Telmi. **Nenhuma a menos:** ampliando a história da Arquitetura Moderna em Salvador (1936-1969). 2020. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Salvador, 2020.

ADAME, Telmi; SANTOS, Shirlei Pimenta Soares dos. Preenchendo lacunas: Trajetória das mulheres no curso de arquitetura em Salvador - 1920-1960. **13º Seminário Docomomo Brasil**. 2019. Disponível em: <<https://lab20.ufba.br/sites/lab20.ufba.br/files/111004.pdf>>. Acesso em: 16 abr. 2020.

ANTUNES, Lia Pereira Saraiva Gil. Questões de Gênero em Arquitetura: História(s), espaço(s) e experiências profissionais e arquitetônicas. **Ex aequo**. Lisboa, n. 33, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-55602016000100006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 abr. 2020.

CAU – CE. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Nícia Bormann: Os múltiplos talentos de uma arquiteta comprometida com a arte. Disponível em: <<https://www.cauce.gov.br/2017/03/07/nicia-bormann-os-multiplos-talentos-de-uma-arquiteta-comprometida-com-a-arte/>>. Acesso em: 21 abr. 2020.

FONSECA, Fernando Luiz da. **Apontamentos para a história da Faculdade de Arquitetura da UFBA**. Salvador: EDUFBA, 2020.

FONTES, Marina Lima de. **Mulheres invisíveis: a produção feminina brasileira na arquitetura impressa no século XX por uma perspectiva feminista**. 2016. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Brasília, 2016.

JANETE Costa. Disponível em: <<https://culturaniteroi.com.br/blog/?id=2189&equ=janete>>. Acesso em: 25 abr. 2020.

LIMA, Ana Gabriela Godinho. **Arquitetas e arquiteturas na América Latina do século XX**. São Paulo: Altamira, 2013.

MARTINS, Érica Maria de Barros; DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira. (Re)construindo um Protagonismo: A trajetória da arquiteta Nícia Bormann no modernismo do Ceará. **7º Seminário Docomomo Norte/Nordeste**. 2018. Disponível em: <https://7docomomomanaus.weebly.com/uploads/7/0/0/2/70024539/_re_construindo_um_protagonismo.pdf>. Acesso em: 8. jan. 2020.

NASVALSKY, Guilah. Tradição do Nordeste brasileiro na obra de três arquitetas: Lina Bo Bardi, Janete Costa e Neide Mota Azevedo. **7º Seminário Docomomo Norte/Nordeste**. 2018. Disponível em: <https://7docomomomanaus.weebly.com/uploads/7/0/0/2/70024539/tradi%C3%87%C3%83o_do_nordeste_brasileiro_na_obra_de_tr%C3%8As_arquitetas_lina_bo_bardi_janete_costa_e_neide_mota_azevedo.pdf>. Acesso em: 25. abr. 2020.

PAES, Natália Alencar de Melo; MOREIRA, Fernando Diniz. A expografia de Janete Costa. **7º Seminário Docomomo Norte/Nordeste**. 2018. Arquivo disponibilizado pelo arquiteto Fernando Diniz Moreira.

RISÉRIO, Antonio. **Mulher, Casa e Cidade**. São Paulo: Editora 34, 2015.

SÁ, Flávia Carvalho de. **Profissão: Arquiteta**. Formação profissional, mercado de trabalho e projeto arquitetônico na perspectiva das relações de gênero. 2010. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2010.